

O`ZBEK VA RUS TILIDA SO`Z TURKUMLARI, OT

Nazarova Sevarahon Toshpulatovna¹

Xushboqova O`lmasoy Bahodir qizi²

^{1,2}Termiz Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382267>

Annotatsiya: Maqolada rus va uzbek tilida so`z turkumlarini o`rganish misollar bilan tushuntirilgan. Bundan tashqari ot so`z turkumi xam yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: Mustaqil va yordamchi so`zlar, predloglar, so`z turkumlari, kelishiklar, sintaksis, morfologiya.

Har bir tilda so`zlar ma`lum belgi va xususiyatlariga ko`ra ayrim guruhlariga, ya`ni turkumlarga ajratiladi. O`zbek tilida so`zlarni turkumlar bo`yicha tasniflash rus tilidagiga nisbatan qiyinroq, chunki turli turkumlarga mansub bo`lgan o`zbekcha so`zlar rus tilidagi kabi maxsus ko`rsatkichga ega emas. Rus tilidagi sifatlilar -ий, -ый, -ая, ое, -яя, -ее; ravishlar -о, -е; fe`llar -ать, -ить, -ться kabi maxsus tugalmalarga ega, binobarin so`z o`zaklari ana shu qo`shimchalarsiz qo`llanmaydi. O`zbek tilidagi so`zlarni dastlabki shakllaridanoq qaysi turkumga mosligini aniqlash, shuningdek mustaqil xolda qo`llasah mumkin. Masalan: ot, oq, ol, oz, ohkabi bir xil konstruksiyadan iborat bo`lgan so`zlar ularning ma`nosiga qarab ot, sifat, fe`l, ravish, undov kabi ma`lum turkumlarga kiritiladi. Shuning uchun, ayrim manbalarda rus tilidagi so`zlar lug`aviy semantic xususiyatlari, morfologik belgilari, va sintaktik vazifalariga ko`ra turkumlarga ajratilsa, o`zbekcha so`zlarni turkumlarga ajratishda, asosan, ularning semantic va sentaktik belhilari ko`zda tutiladi, degan fikrlarni uchratish mumkin. Biroq o`zbek tilida yasama so`zlarni tasniflashda ularning semantic, balki morfologik belgilari xam muhimdir. Masalana: -chi, -kash, -dosh, -zor kabi qo`shimchalarni olgan so`zlarni ot so`z turkumiga, -li, -siz sifat so`z turkumiga yoki tarkibida -la qo`shimchasi bor bo`lgan so`zlarni fe`l so`z turkumiga kiritishda ana shu qo`shimchalarning mavjudligi ham e`tibordan chetda qolmaydi. O`zbek tilida otlar ma`lum grammatik vositalarni olmasdan xam gapda biror sintaktik vazifa bajara oladi. Masalan: Tosh betondan qattiq (ega); Rustam Anvarga tosh otdi (to`ldiruvchi); Arava tosh ko`chadan shaqirdab borardi (aniqlovchi). Rus tilidagi bosh kelishikdagi, ya`ni har qanday grammatik vositalardan xoli bo`lgan otlar gapda ega, sifat morfologik ko`rsatkichga ega bo`lgan so`zlar aniqlovchi, ravish ko`rsatkichli so`zlar hol, ma`lum shakl hosil qilgan fe`llar kesim bo`lib kelishi aniq. O`zbek va rus tilidagi so`zlar quyidagicha tavsiflanadi:

O`zbek va rus tillaridagi so`z turkumlarining eng asosiy farqlari

A) O`zbek tilida taqlid so`zlar ma`lum grammatik belgilar asosida mustaqil so`zlar qatoriga kiritiladi, rus tilida esa mimemalar kam uchraydi va alohida so`z turkumidan joy oladi.

B) O`zbek tilida old ko`makchilar, rus tilida esa ort ko`makchilar mavjud emas.

B) o`zbek tilida alohida olingan so`zlar so`zgaplar xam mustaqil va yordamchi so`zlar kabi ma`noviy, morfologik va sintaktik belgilarga ko`ra turli guruhlariga ajratiladi, rus tilida esa bunday so`zlarning barchasi modal so`zlar deb yuritiladi.

Ot turkumi

O`zbekcha va ruscha otlarga xos grammatik kategoriyalar

Har ikki tilda xam otlar predmetning yoki predmetik tushunchalarning nomlarini bildiradigan mustaqil soʻzlar hisoblanadi. Oʻzbek tilida xam, rus tilida xam otlar kelishik va son kategoriyalariga ega.

Ozbek tilida mavjud boʻlgan egalik kategoriyasiga rus tilidagi otlar ega emas, shuningdek ruscha otlarga mansub boʻlgan rod kategoriyasi oʻzbek tilida mavjud emas. Rus tilida egalik maʼnosini xosil qilish uchun otlar egalik olmoshlari bilan birga qoʻllaniladi: мой стул, моя книга, моё пальто. Rod kategoriyasi rus tilida birlikdagi otlarning eng muhim morfologik belgisi hisoblanadi. Har ikki tilda xam oltita kelishik mavjud boʻlib, otlar anashu kelishik boʻyicha turlanadi. Oʻzbek va rus tilida kelishiklar oʻrtasida qisman oʻxshashliklar mavjud. Buni quyidagi jadvaldan koʻrish mumkin:

Именительный падеж: кто? что? Bosh kelishik: Kim? Nima? Qayer?

Родительный падеж: кого? Чего? Qaratqich kelishigi: Kimning? Nimaning?

Дательный падеж: Кому? Чему? Joʻnalish kelishigi: kimga? Nimaga?

Видительный падеж: кого? Что? Tushun kelishigi: kimni? Nimani?

Rus tilida jonli yoki jonsiz predmetlarni ifodalashiga qarab xam ikki guruhga bulinadi. Bunda shaxs hamda hayvon nomlarini ifodalovchi soʻzlar jonli predmetlar guruhiga kiritiladi va bunday otlar кто? soʻrogʻiga javob boʻladi, jonsiz predmetlar esa что? Soʻrogʻiga javob boʻladi bunga misol qilib quyidagi soʻzlarni ikki guruhga ajratish mumkin boʻladi:

Кто?	что?
учитель	ручка
водитель	карандаш
адвокат	город
врач	государство
собака	независимость
лев	освобождение
жук	тетрадь
черепаха	телефон

Kelishiklarning maʼnolari

Oʻzbek va rus tillaridagi toʻrt kelishik soʻroqlariga koʻra oʻxshash hisoblanadi, maʼnaviy jihatdan oʻzaro farqlanadi. Oʻzbek tilidagi bosh kelishikdagi soʻzlar rus tilida maʼnosiga koʻra ayrim xollarda iminitelny padej shaklida, baʼzan esa roditelny padejda beriladi.

Masalan:

Mening doʻstim bor- У меня есть друг;

Mening doʻstim yoʻq- У меня нет друга.

Yuqoridagilarga asoslanib, umumiy xulosalar chiqaradigan boʻlsak, rus tilidagi kelishiklarning muhim atributlaridan biri bu predlog boʻlib, roditelny, datelny, vinitelny padejlarda otlar predlogli xam, predlogsiz xam predlojniy padejda esa predlogli qoʻllanadi. Faqat iminitelny padejda otlar bundan mustasno. Koʻrib chiqqanimizdek, kelishik kategoriyasi grammatik tuzumi jihatidan ham, boshqa xususiyatiga koʻra xam oʻzbek va rys tillarida anchagina farqlarga ega, shuning uchun bu grammatik kategoriyani ikki til doirasida qiyosiy tahlil qilish uchun tilshunoslik bu tillarni yaxshi oʻzlashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov O. Safoev A. Jamolxonov. O`zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi.T.,1986.
2. Киссен И.А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. Т.1979.
3. Mahmudov N. Normurodov A. O`zbek tilining nazariy grammatikasi.T.1965.
4. Raxmatullayev Sh. O`zbek va rus tillarini qiyoslash.T.1993; 19-22-betlar.
5. Reshetov V.V, Reshetova L.V Rus tili grammatikasi. Toshkent: "o`qituvchi",1968.
6. Современный русский язык. Под ред. Белошопковой. М: «Высшая школа». 1989.
7. www.ziyonet.uz
8. arxiv.uz

